

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА БЕЗПЕКИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Барабаш С. А.

Науковий керівник: Хлебнікова Т. М.

В роботі розглянуто питання значимості особливостей організації освітнього середовища та безпеки в закладі дошкільної освіти в умовах воєнного стану. Схарактеризовано інструменти організації та формування означеного осередку в закладах дошкільної освіти в умовах сьогодення, визначено основні компоненти, пріоритетні для ефективної організації освітнього обшину в закладі дошкільної освіти.

***Ключові слова:** безпека, заклад дошкільної освіти, освітнє середовище, період воєнного стану, учасники освітнього процесу.*

Постановка проблеми. Початок повномасштабної збройної агресії і введення в Україні воєнного стану створило безпрецедентні виклики для функціонування національної системи освіти і позначилося на всіх сферах людського життя. Сучасна парадигма функціонування освіти визначається низкою дестабілізуючих чинників, серед яких ключове значення мають безпекові загрози (систематичні повітряні тривоги та перебування в укриттях), руйнація матеріально-технічної інфраструктури, міграційні процеси серед педагогів та здобувачів освіти, а також прогресуюче психоемоційне виснаження суб'єктів освітньої взаємодії, що спричиняє зміни в освітній галузі, зокрема дошкільній [5]. Чимало закладів дошкільної освіти (ЗДО) організовують освітній процес дистанційно або використовуючи змішану форму – в підземних та метро-школах.

Аналіз сучасних реалій свідчить, що безпековий складник став домінантою в системі управління закладом дошкільної освіти. Якщо раніше освітнє середовище оцінювалося переважно за критеріями дидактичної

наповненості, то сьогодні його значимість визначається здатністю гарантувати збереження життя та психоемоційну стабільність учасників процесу [1]. Це зумовлює потребу в дослідженні управлінських аспектів формування такого середовища, яке б поєднувало вимоги цивільного захисту із завданнями дошкільної освіти в умовах воєнного стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз сучасної наукової літератури свідчить про стрімке зростання інтересу до питань організації освітнього процесу в умовах воєнного стану, починаючи з 2022 року. Дослідження цієї проблематики мають міждисциплінарний характер і розвиваються за кількома ключовими векторами. Значна увага приділяється аналізу державної політики та нормативного забезпечення освіти в умовах війни. Дослідники (В. Кремень, С. Шкарлет, О. Кононенко) акцентують увагу на необхідності адаптації законодавства до викликів безпеки та цифровізації управлінських процесів. Питання подолання стресу, психологічної підтримки дітей та педагогів, а також розвитку резильєнтності активно розробляються у працях С. Ройз, О. Гнідець, Т. Тітаренко. Науковці обґрунтовують методики роботи з травмою та стабілізації емоційного стану вихованців, що є критично важливим для дошкільної ланки.

Особливості формування безпечного освітнього простору та функціонування укриттів висвітлено у методичних рекомендаціях МОН України та працях фахівців із цивільного захисту. Втім, питання перетворення укриттів на повноцінне «освітнє середовище», а не лише місце переховування, все ще потребує глибшого наукового обґрунтування.

Мета статті полягає в обґрунтуванні ефективного управління закладом дошкільної освіти в умовах воєнного стану в Україні, спрямовану на забезпечення безпечного освітнього середовища, інтеграцію психосоціальної підтримки та гнучких форм навчання для гарантування безперервності освіти та розвитку дітей.

Виклад основного матеріалу. Специфіка воєнних дій в Україні актуалізує питання гарантування безпеки в ЗДО. Наразі небезпека обстрілів

існує на всій території країни, що ставить перед системою управління виклик: як перетворити фізичний простір на надійне сховище [4]. Створення безпечного освітнього середовища стає пріоритетом, оскільки життя та здоров'я учасників освітнього процесу є найвищою цінністю.

Особливістю менеджменту безпеки на сучасному етапі є широка кооперація. Ефективна відповідь на безпекові виклики можлива лише через взаємодію:

- органів державної влади (обласних військових адміністрацій);
- місцевого самоврядування;
- адміністрації закладів освіти;
- батьківської громади [3].

Незважаючи на досвід локалізованого конфлікту з 2014 року, повномасштабне вторгнення стало «умовно новим» викликом за масштабом необхідної інфраструктурної перебудови (обладнання надійних укриттів), що потребує колосальних ресурсних та управлінських зусиль.

Системна організація безпечного середовища навчання включає два рівні:

1. Фізична безпека: облаштування укриттів та дотримання протоколів цивільного захисту.
2. Психосоціальна підтримка: надання допомоги для подолання емоційного та психологічного впливу війни.

Укриття не повинно бути лише місцем очікування. Воно має стати повноцінним освітнім хабом. І постає питання про зонування укриття, розподілу простору на функціональні зони: ігрову, зону відпочинку (з килимками та ковдрами), творчу зону та зону психологічного розвантаження.

Крім того необхідно забезпечити альтернативні джерела світла та тепла, запас води та сухпайків, які «вписані» в інтер'єр у вигляді цікавих для дітей контейнерів. Кожна група повинна мати мобільний набір матеріалів (олівці, антистрес-іграшки, аудіоколонки), які легко перенести в укриття.

О. Маланчук визначає такі принципи яким повинні відповідати укриття: міцність та стійкість, герметичність, вентиляційність, місткість, освітленість,

забезпеченість, безпечність [4; 57].

В умовах воєнного стану освіта набуває специфічної функції – вона стає інструментом психологічного захисту та реабілітації. Заклад освіти має бути інституційно та організаційно готовим до роботи з дітьми, які пережили воєнний стрес, втрату близьких або розлуку з домівкою.

Традиційні моделі дошкільної освіти під час війни зазнають суттєвих порушень, що змушує менеджмент впроваджувати гнучкі підходи:

- програми дистанційного навчання;
- мобільні дитячі садки;
- ініціативи неформальної освіти для ВПО та біженців [2].

Водночас, з позиції якості освіти, дистанційна форма в дошкільній не є панацеєю. Тривале перебування дітей поза очним спілкуванням може призвести до зниження якості освіти та соціалізації. Тому управлінським завданням є пошук балансу між мінімізацією фізичних ризиків та збереженням якості освітнього впливу і важливого значення набуває формування «педагогічної резильєнтності». Керівник має дбати про те, щоб вихователь був «ресурсним», інакше він не зможе заспокоїти дитину. З цією метою необхідно забезпечити:

- тренінги з першої психологічної допомоги. Навчати персонал технікам заземлення та стабілізації (наприклад, методики «Дихання за квадратом» або «Метелик»);
- протоколи швидкого реагування. Кожен працівник має довести навички евакуації до автоматизму, щоб під час тривоги діяти спокійно, адже діти дзеркалять емоції дорослих;
- супервізії для вихователів. Організувати регулярні зустрічі із психологом для профілактики професійного вигорання.
- гнучкий режим дня. Можливість зміщення занять залежно від тривалості тривоги. Використання мікронавчання (коротких, змістовних блоків по 10-15 хвилин).
- створення ігрових сценаріїв для евакуації. Наприклад, «подорож у чарівну печеру» або «місія рятувальників», щоб зменшити рівень стресу у дітей під

час переміщення до сховища.

Якщо садочок працює дистанційно, можна створити «цифрову скриньку вихователя» для батьків (короткі відеоінструкції, руханки, казки на ніч).

Важливе значення має партнерство з батьками. Так проведення для батьків «екскурсій» в укриття створення чіткого алгоритму сповіщення батьків про те, що діти вже в безпеці (короткі повідомлення у месенджерах: «Ми в укритті, все спокійно») знайомить їх з умовами і знижує рівень їхньої тривоги та позитивно впливає на дитину..

В умовах дефіциту внутрішніх ресурсів статус життєзабезпечувального фактору здобуває міжнародна співпраця. Країни-донори та міжнародні неурядові організації забезпечують фінансування та експертну підтримку освітніх програм. Реалізація цих заходів є результатом колективних зобов'язань уряду, громад та міжнародних партнерів [6]. Спільна робота дозволяє пом'якшити негативні наслідки збройного конфлікту та гарантувати право дитини на розвиток навіть у складних обставинах.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, сучасне освітнє середовище ЗДО має базуватися на принципах фізичної та психологічної безпеки. Це передбачає не лише технічне облаштування укриттів, а й їхню педагогізацію – перетворення сховищ на багатофункціональні розвивальні хаби, де мінімізується стресовий вплив на вихованців. Керівник ЗДО має змінити фокус із «контролю за процесом» на «управління ризиками та можливостями». Безпека має стати не обмеженням, а новою культурою закладу, де кожен учасник знає свою роль, відчуває підтримку та має умови для розвитку за будь-яких обставин.

Подальше дослідження буде спрямоване на розробку та апробацію моделей змішаного навчання для дошкільників, які б дозволили зберігати якість освіти за неможливості очного відвідування закладу.

Список використаних джерел:

1. Вознюк Л., Доброгорський О. Особливості освітнього менеджменту в умовах воєнного стану. *Вісник Дніпровської академії неперервної освіти «Публічне управління та*

- адміністрування». 2022. 1(2). URL: <file:///C:/Users/User/Downloads/36-Article%20Text-76-1-10-20221014.pdf> (дата звернення: 01.04.2026).
2. Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів конференції, 16 червня 2022 р. Київ, 2022. 320 с. URL: <https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/Zbirnyk.pdf> (дата звернення: 03.04.2026).
 3. Організація діяльності закладів освіти в умовах воєнного стану. Порадник III. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. / упоряд. : Фіданян О. Г., Войцехівський М. Ф., Івашнюва С. В. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2022. 600 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1yM5TLpaqWMUFJF4bK4f0cg_nesMd3ioC/view (дата звернення: 01.04.2026).
 4. Маланчук О. Організація безпечного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти в умовах сьогодення. *Теорія, методика і практика навчання*. 2024. № 4 С. 53–65. DOI: <https://doi.org/10.54662/veresen.4.2024.05>. <https://september.moippo.mk.ua/index.php/sept/article/view/405/344> (дата звернення: 05.04.2026).
 5. Порадник для директора закладу дошкільної освіти щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти URL: <https://sqe.gov.ua/poradnik-dlya-direktora-zakladu-doshki/> (дата звернення: 05.04.2026).
 6. Система освіти України: проблеми воєнного стану та перспективи повоєнного розвитку / за ред. А. О. Литвинчука ; ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Київ, 2024. 162 с. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2025/08/monograph_lytvynchuk_2024_full.pdf (дата звернення: 01.04.2026)

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AND SECURITY IN A PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTION UNDER MARTIAL ARTS

Barabash S.

Supervisor: Khliebnikova T.

***Abstract.** The paper examines the importance of the features of the organization of the educational environment and security in a preschool educational institution under martial law. The tools for organizing and forming the designated center in preschool educational institutions under current conditions are characterized, and the main components that are a priority for the effective organization of the educational sphere in a preschool educational institution are identified.*

***Keywords:** security, preschool educational institution, educational environment, martial law period, participants in the educational process.*